

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ ПО УСВОЕНИЮ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ

Кенжаева Шахноза Илхамбековна

магистрант I курса, направление «Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)», отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих учителей начальных классов к освоению работы по решению текстовых задач.

Ключевые слова: Текстовые задачи, методике, субъектов, образовательного, функции, наук, решение.

Annotation: The article deals with the issues of preparing future primary school teachers for mastering the work of solving word problems.

Keywords: Text tasks, methodology, subjects, educational, functions, sciences, solution.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одним из главных вопросов методики преподавания математики является формирование у обучающихся умений и навыков решения текстовых задач. Подобные задачи способствуют развитию у субъектов образовательного процесса умений применять знания, приобретённые ими при изучении математики, для решения проблем, возникающих в повседневной жизни. Текстовые задачи выполняют различные функции в процессе обучения математике. Они являются эффективным средством для усвоения обучающимися терминов и понятий, играют огромную роль в воспитании, в развитии мышления, в формировании умений и навыков практического применения математики. Это одна из причин того, почему изучению текстовых задач отводится значительное место в курсах точных наук. Задачи в математике в целом являются одновременно и целью, и методом преподавания. Решение позволяет формировать у обучающихся систему математических знаний, развивать творческое мышление, способствует развитию интеллекта и повышает уровень познавательных потребностей в обучении. Однако при всей пользе такого метода имеет место некий парадокс, заключающийся в том, что современные молодые люди испытывают сильные отрицательные эмоции при необходимости решить задачу – около половины обучающихся на контрольной работе или экзамене даже не приступают к этому сложному, на их взгляд, процессу.

Процесс решения интересующих нас задач в методике преподавания математики делят на четыре ступени:

1. Осмысление условия задачи.
2. Составление плана решения задачи.
3. Осуществление плана решения.
4. Изучение найденного решения [1].

Л.М. Фридман определяет текстовые задачи из курса математики как словесные модели, в которых требуется найти значение одной или нескольких величин через известные данные других величин, имеющих с искомой те или иные взаимные связи [2].

Методика обучения решению текстовых задач отражена в трудах таких учёных, как Р.Ю. Костюченко [3], Е.И. Лященко [4], А.С. Монгуш [5], Д. Пойа [6] и других. На занятиях по математике задействуются все существующие формы мышления: понятия, суждения, умозаключения [7]. Для того чтобы научиться решать текстовые задачи, нужно их просто решать – решать разные задачи, используя доступные способы, анализируя все возможные варианты, сравнивая их. В результате такой регулярной работы обучающиеся обнаружат преимущества и недостатки всех существующих приемов решения подобных задач и выберут для себя наиболее подходящий.

В психолого-педагогических и методических исследованиях отмечается также необходимость использования в обучении общих подходов к задаче как к объекту изучения, ее анализу и поиску решений. В соответствии с этим преподаватель ориентирован на формирование у обучающихся такого подхода к решению текстовых задач, при котором любая из них стала бы рассматриваться в качестве объекта для анализа или исследования, а ее решение заключалось бы в конструировании и изобретении способа нахождения ответа [8].

Методическая и теоретическая подготовка студентов при изучении данного спецкурса дает возможность работать по вариативным программам по математике. Полученная студентами методико-математическая подготовка в области обучения решению «открытых» задач позволит им обучать учащихся новым темам, разделам с учетом творческих возможностей нового материала.

Использованная литература:

1. Аминова З.А. Методические особенности решения текстовых задач по математике // Вестник Череповецкого государственного университета. 2012. № 4-2 (43). С. 110–113.
2. Фридман Л.М. Сюжетные задачи по математике. История, теория, методика. М., 2002. 204 с.
3. Костюченко Р.Ю. Методика обучения учащихся решению математических задач: содержание этапов решения // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2018. № 4 (28). С. 117–123.
4. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики / Е.И. Лященко [и др.]. М., 1988. 223 с.
5. Монгуш А.С., Танова О.М. О методике обучения решению задач ЕГЭ с социально-экономическим содержанием // Вестник Тувинского государственного университета. Педагогические науки. 2015. № 4 (27). С. 65–71.
6. Пойа Дж. Математическое открытие. Решение задач: основные понятия, изучение и преподавание. М., 1976. 448 с.
7. Менчинская Н.А., Моро М.И. Вопросы методики и психологии обучения арифметике в начальных классах. М., 1965. 224 с.
8. Генкин Г.З., Глейзер Л.П. Преподавание в классе с углубленным изучением математики // Математика в школе. 1991.

